

УДК 635.21:631.5

Зависимость урожайности картофеля от протравливания семенного материала и сроков посадки

А.К. Горбунов, кандидат с.-х. наук

Д.А. Бобоев, кандидат с.-х. наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Аннотация. Протравливание картофеля фунгицидом Максим (0,4 л/т) во время посадки, подавляя развитие ризоктониоза, увеличивало площадь листьев на 11,4-14,8 % в зависимости от сорта. Эффективность протравливания возрастала при первом сроке посадки картофеля, когда прибавка урожая сорта Кузовок составила 4,3 т/га, а сорта Розара – 5,3 т/га, что было соответственно в 1,3 и 1,5 раза больше, чем при поздней посадке. Оптимальный срок посадки картофеля в Челябинской области (вторая декада мая) повышает урожайность (Кузовок – на 5,7 т/га, Розара – на 2,6 т/га) и крахмалистость клубней (на 2,0 и 1,6 % соответственно) по сравнению с посадкой в первой половине июня.

Ключевые слова: картофель, сорт, срок посадки, протравливание, урожайность

Dependence of potato yield on seed dressing and planting dates

A.K. Gorbunov, candidate of agricultural sciences

Boboev, candidate of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. The treatment of potatoes with the fungicide Maxim (0.4 l/t) during planting, suppressing the development of rhizoctonia, increased the leaf area by 11.4-14.8%, depending on the variety. The pickling efficiency increased with the first potato planting period, when the increase in the yield of the Kuzovok variety was 4.3 t/ha, and the Rosara variety – 5.3 t/ha, which was 1.3 and 1.5 times more, respectively, than at the late landing. The optimal time for planting potatoes in the Chelyabinsk region (the second decade of May) increases the yield (Kuzovok – by 5.7 t/ha, Rosara – by 2.6 t/ha) and starchiness of tubers (by 2.0 and 1.6%, respectively) compared to landing in the first half of June.

Keywords: potato, variety, planting time, pickling, yield

Введение. Получение высоких урожаев картофеля обеспечивает ассимиляционная поверхность листьев в размере 40–50 тыс. м²/га [1-2]. Этот факт подтвержден и исследованиями в лесостепной зоне Челябинской области. Наибольшая урожайность клубней сорта Спиридон (54,2 т/га), Невский (49,3 т/га) и Губернатор (43,1 т/га) сформировалась при площади листовой поверхности 47,9 тыс. м²/га, 40,9 и 42,3 тыс. м²/га соответственно [3].

На формирование площади листьев оказывают влияние приемы агротехники картофеля, среди которых наиболее сильно – применение удобрений. Наибольшая эффективность удобрений отмечается при сбалансированном минеральном питании картофеля, которое обеспечивает гармоничный рост и развитие растений, эффективное усвоение ФАР, повышает устойчивость к стрессам, а в итоге способствует получению планируемых урожаев [4-6].

Сроки посадки существенно влияют на фотосинтетический потенциал картофеля и усвоение ФАР, что обусловлено неравномерностью прихода ФАР в течение вегетации. Например, если приход ФАР за вегетацию Челябинской области принять за 100%, то доля мая составит 22%, июня – 24%, июля – 23%, августа – 19%, а сентября – 12% [7]. Итак, поздняя посадка приводит к снижению прихода ФАР за период вегетации растений картофеля, уменьшает листовой индекс, и как следствие урожайность клубней.

Протравливание клубней способствует более полному усвоению ФАР, что обусловлено подавлением возбудителя ризоктониоза (*Rhizoctonia solani*), способного при благоприятных условиях поразить большую часть ростков еще до выхода их на поверхности почвы [8]. Вследствие улучшения фитосанитарной обстановки, увеличивался не только стеблестой и площадь листьев, но и, в конечном счете, продуктивность картофеля [9-11].

Цель исследований – изучить влияния протравливания и сроков посадки картофеля (*Solanum tuberosum* L.) на формирование планируемых урожаев и качество клубней в условиях Челябинской области.

Условия, материалы и методы. Исследования выполнены в 2015-2017 гг. в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. При закладке

опытов и проведении учетов и наблюдений руководствовались общепринятой методикой [12]. Повторность опыта четырехкратная. Размещение вариантов рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Математическая обработка данных проводилась методом дисперсионного анализа [13].

Почва опытного участка – выщелоченный чернозем, содержащий: гумуса (по Тюрину) – $6,1 \pm 0,2\%$, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – $7,0 \pm 1,8$ мг/100 г почвы, подвижного фосфора (по Чирикову) – $10,0 \pm 4,4$ мг/100 г почвы, обменного калия (по Чирикову) – $26,3 \pm 5,4$ мг/100 г почвы, $pH_{\text{сол}}$ – $5,48 \pm 0,24$.

Предшественником картофеля являлся чистый пар. Посадку проводили клубнями первой репродукции (45-50 мм в диаметре) по схеме 75x25 см (53,3 тыс. клубней на 1 га) на глубину 6-8 см. Выращивание картофеля осуществляли по общепринятой технологии.

Эффективность протравливания семенных клубней фунгицидом Максим (0,4 л/т) изучалась при трех сроках посадки картофеля (12-15 мая; 25-29 мая и 5-12 июня) на трех фонах питания (без удобрений, в расчете на урожай 25 и 40 т/га). Норма минеральных удобрений в расчете на планируемую урожайность клубней 25 т/га в среднем за 3 года составила $N_{75}P_{92}K_{52}$, а в расчете на урожай 40 т/га – $N_{172}P_{242}K_{244}$. Исследования проведены с использованием сортов Розара (ранний) и Кузовок (среднеспелый).

Результаты и обсуждение. Протравливание семенных клубней во время посадки картофеля подавляло развитие ризоктониоза (*Rhizoctonia solani*). Так, степень развития болезни в форме сухой язвенной гнили стеблей снижалась в 1,86-1,95 раза в зависимости от сорта. Улучшая фитосанитарное состояние агрофитоценоза, протравливание обеспечивало повышение полевой всхожести клубней (Кузовок – на 1,7 %, Розара – на 3,8 %). Наибольший эффект от применения фунгицида Максим (0,4 л/т) отмечался при посадке 12-15 мая, когда увеличение полевой всхожести сорта Розара достигало 4,5 %, Кузовок – на 2,1 %. Величина листовой поверхности сорта Кузовок при этом увеличивалась в среднем 11,4 %, Розара – на 14,8 %.

Урожайность клубней картофеля определяется темпами формирования листовой поверхности, величиной фотосинтетического потенциала и чистой продуктивностью фотосинтеза [14]. Применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай клубней 25 т/га увеличивало площадь листьев изученных сортов в 1,37–1,43 раза, а в расчете на урожай 40 т/га – в 1,71–1,79 раза по сравнению с контролем. Площадь листьев в варианте поздней посадки при этом снижалась в среднем за 3 года на 12,8–13,0 % по сравнению с посадкой 12-15 мая.

Наибольшая листовая поверхность отмечалась при посадке во второй декаде мая протравленным семенным материалом на повышенном фоне питания: у раннего сорта Розара – 40,3 тыс. м²/га, у среднеспелого сорта Кузовок – 48,8 тыс. м²/га.

Оптимальные параметры листовой поверхности обеспечивали рост продуктивности картофеля. При первом сроке посадки протравливание семенных клубней фунгицидом Максим (0,4 л/т) увеличивало урожайность сорта Кузовок в среднем на 4,3 т/га, при втором – на 2,9 т/га, при третьем – на 2,8 т/га, а сорта Розара соответственно на 5,3 т/га, 3,8 и 3,2 т/га (рисунок 1).

Рисунок 1 – Площадь листьев картофеля в зависимости от протравливания семенного материала, т/га (среднее по срокам посадки и фонам питания)

Использование минеральных удобрений в расчете на урожайность клубней 25 т/га увеличивало урожай картофеля сорта Кузовок на 8,2 т/га в варианте без протравливания клубней, а в расчете на урожай 40 т/га – на 14,4 т/га по отношению к контролю. В варианте применения протравителя прибавка урожая сорта Кузовок составила 10,0 и 16,8 т/га соответственно (рисунок 2). Аналогичная закономерность отмечена и по раннему сорту Розара: внесение первой дозы удобрений увеличивало урожайность клубней на 8,1 и 9,3 т/га, второй – на 13,5 и 15,8 т/га соответственно.

Рисунок 2 – Урожайность картофеля в зависимости от протравливания семенного материала, т/га

Лучшие условия для формирования высокого урожая обеспечивала посадка картофеля 12-15 мая. Разница в урожайности по сравнению с июньской посадкой у раннего сорта Розара составила в среднем 2,6 т/га, а у среднеспелого сорта Кузовок – 5,7 т/га.

Анализ полученных данных показал, что урожайность картофеля в Челябинской области определяется уровнем минерального питания (вклад фактора – 75,4 %), а также достоверно зависит от протравливания семенных клубней (13,2 %), срока посадки (5,2 %) и выбора сорта (3,9 %).

Поздняя посадка картофеля сорта Кузовок снижала содержание в клубнях сухого вещества на 2,6 %, крахмала – на 2,0 %, Розара – на 2,3 и 1,6 % соответственно по сравнению с посадкой 12-15 мая. Накопление нитратов в клубнях при третьем сроке посадки оказалось в 2,9–3,4 раза в зависимости от сорта больше, чем при первом. Тогда как протравливание семенного материала не оказывало существенного влияния на качество выращенного урожая.

Заключение. 1. В лесостепи Челябинской области для получения планируемых урожаев картофеля 40 т/га посадку следует проводить во второй декаде мая с использованием протравленного семенного материала (Максим, 0,4 л/т). Этот срок посадки следует считать оптимальным. Более поздние сроки посадки приводят к существенному снижению содержания в клубнях сухого вещества (на 2,3–2,6 %) и крахмала (на 1,6–2,0 %), а также увеличивают (в 2,9–3,4 раза) накопление нитратов в клубнях.

2. Протравливание семенных клубней фунгицидом Максим (0,4 л/т) в 1,86–1,95 раза снижает вредоносность ризоктониоза, на 1,7–3,8% увеличивает полевую всхожесть клубней, на 11,3–14,7 % площадь листьев и, как следствие, урожайности картофеля (Кузовок – на 3,3 т/га, Розара – на 4,1 т/га), не влияя на биохимический состав клубней.

Литература

1. **Ничипорович А.А.** Фотосинтез и теория получения высоких урожаев // Тимирязевские чтения. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Вып. 15. С. 11-18.

2. **Глаз Н.В.** Научно-методические основы создания высокого сортового потенциала картофеля в условиях российского Приамурья: дис. ... кандидата с.-х. наук. – Благовещенск, 2000. – 143 с.

3. **Васильев А.А.** Влияние глауконита на фотосинтетическую деятельность и урожайность картофеля // Вестник КрасГАУ. 2013. № 11 (86). С. 100-106.

4. **Владимиров В.П., Гайнутдинов М.Т., Аппаков В.И.** Урожайность и качество клубней картофеля при применении сбалансированных доз удобрений // Вестник Казанского ГАУ. 2009. Т. 4. № 3 (13). С. 93-96.

5. **Васильев А.А.** Сбалансированность минерального питания определяет урожайность и качество картофеля // Вестник Россельхозакадемии. 2013. № 4. С. 21-23.

6. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. 219 с.

7. **Селевцев В.Ф.** Программирование урожая. Пермь, 1993. 87 с.

8. **Табакон А.Г., Самаркина М.А., Шашкаров Л.Г.** Урожайность картофеля в зависимости от агротехнических приемов возделывания // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2013. Т. 8. № 4 (30). С. 143-145.

9. **Ряховская Н.И., Макарова М.А.** Влияние биопрепаратов на развитие ризоктониоза картофеля // Вестник Россельхозакадемии. 2008. № 3. С. 64-66.

10. **Малюга А.А., Чуликова Н.С., Енина Н.Н.** Особенности формирования фитосанитарной ситуации и эффективность средств защиты растений против колорадского жука и ризоктониоза в посадках цветных сортов картофеля // Агрехимия. 2020. № 5. С. 62-71.

11. **Басарыгина Е.М., Деев В.В., Черепухина С.В.** Фитомониторинг в условиях урбанизированного агропроизводства // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 5. – С. 772-776.

12. Методика исследований по культуре картофеля. М., 1967. 262 с.

13. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. М. Агропромиздат, 1985. 351 с.

14. **Васильев А. А., Гордеев О. В., Дергилев В. П., Глаз Н. В., Уфимцева Л. В., Нохрин Д. Ю., Горбунов А. К., Дергилева Т. Т., Гасымов Ф. М., Пуятин В. И., Антонов Д. А., Еремеев А. Е.** Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. Челябинск, 2020. 163 с.